
УДК 372.878

DOI 10.5281/zenodo.17017022

Смольская Л. Г.

Смольская Луиза Геннадьевна, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, ул. Коммунаров, д. 28, Елец, Липецкая область, Россия, 399770. E-mail: luiza.smolskaya@mail.ru.

Перспективы развития онлайн обучения в формате массовых открытых онлайн курсов в музыкальных колледжах

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы внедрения в учебный процесс музыкальных колледжей массовых открытых онлайн-курсов. Обучение в обозначенном формате предлагает реализацию современной образовательной технологии, которая сможет гибко скорректировать систему музыкального средне-профессионального образования, не вытесняя полностью традиционную форму обучения, но способной дополнить и освежить преподавание, что позволит повысить эффективность и качество обучения музыкальному искусству. Обосновывается идея о том, что педагогу-музыканту в современных условиях необходимо более творчески и рационально подходить к новым образовательным формам, изучать и внедрять цифровые музыкальные технологии в учебный процесс, совмещая с классическими образовательными технологиями. Автор приходит к выводу о том, что в перспективе конкуренция онлайн-образования среди музыкальных колледжей приведет к большему разнообразию методов обучения музыкальному искусству и войдет в образовательную систему музыкального колледжа не как основная форма, а как составная ее часть.

Ключевые слова: цифровые музыкальные технологии, массовые открытые онлайн курсы, педагог-музыкант, цифровая грамотность.

Smolskaya L. G.

Smolskaya Louise Gennadijevna, Yelets State University named after I.A. Bunin, 28 Kommunarov St., Yelets, Lipetsk region, Russia, 399770. E-mail: luiza.smolskaya@mail.ru.

Prospects for the development of online learning in the format mass open online courses in music colleges

Abstract. The subject of research of this work is the problem of introducing mass open online courses into the educational process of music colleges. Training in the designated format offers the implementation of modern educational technology, which will be able to flexibly adjust the system of musical secondary vocational education, without completely replacing the traditional form of education, but capable of complementing and refreshing teaching, which will increase the efficiency and quality of teaching musical art. The idea is substantiated that a teacher-musician in modern conditions needs to more creatively and rationally approach new educational forms, study and introduce digital music technologies into the educational process, combining with classical educational technologies. The author concludes that in the future, the competition of online education among music colleges will lead to a greater variety of methods of teaching

the art of music and will enter the educational system of a music college not as a basic form, but as an integral part of it.

Key words: digital music technology, mass open online courses, teacher-musician, digital literacy.

Формирование онлайн-педагогического мастерства для развития гармоничной организации проведения занятий в условиях «образовательной цифровизации» приобретает в современных условиях колледжа получения музыкального образования новые формы.

Изложение «сухого» теоретического материала на лекционных занятиях должно сочетаться с доступными для восприятия учащихся многогранными и иллюстрированными мультимедийными материалами.

Цифровые музыкально-компьютерные технологии неизбежно становятся необходимой составляющей всего учебного процесса, не только оживляя традиционные формы и средства музыкального образовательного процесса, но и вливая свежие идеи в познавательные интересы студентов, тем самым формируя их самоорганизацию и самореализацию [1, с. 5].

В данной статье рассматриваются перспективы развития массовых открытых онлайн-курсов в музыкальных колледжах как современной формы образовательной деятельности музыканта.

О мировом признании массовых открытых онлайн курсов (МООК) свидетельствует тот феномен, что известные образовательные организации начинают интегрировать их в свою образовательную структуру и оценивают прослушивание массовых открытых онлайн курсов как пройденный курс по дисциплине. На сегодняшний день самыми востребованными МООК-платформами являются такие иностранные сервисы как Coursera, Edx, FutureLearn, Khan Academy, Academic Earth, Udacity, Claroline, Udemu [2, с. 171].

В образовательных платформах для онлайн обучения в России в 2015 году

восемь ведущих российских высших учебных заведений – МГУ, СПбГУ, СПбПУ, ВШЭ, ИТМО, МИСиС, МФТИ и УрФУ объединились в ассоциацию «Российская национальная платформа открытого образования» для совместного развития онлайн-обучения [3, с. 66]. Среди российских проектов следует выделить такие онлайн платформы, как Openedu, Stepic, Лекториум, Универсариум, UNIWEB как наиболее доступные и распространенные, с доступом к обширным видеоархивам и большим количеством бесплатных курсов.

Массовый открытый онлайн курс должен соответствовать высоким критериям. Для реализации курса мобилизуются различные специалисты: музыканты-специалисты, звукорежиссеры, операторы, программисты, юристы и др. Это необходимо для того, чтобы сконструировать все элементы, обозначить программу курса, сконструировать схему выполнения и проверки контрольных работ, тестов и итоговой аттестации [4, с. 20].

Цифровая грамотность будущих музыкантов-специалистов подразумевает в себе совокупность знаний, необходимых для реализации музыкальной деятельности с помощью которой возможно:

- извлекать и применять необходимую учебную информацию в сети Интернет и уметь использовать ее в работе с текстовыми редакторами посредством коммуникативных информационно-компьютерных технологий;
- разрабатывать и применять в обучении презентации и функционировать с цифровыми образовательными ресурсами, веб-сайтами;
- работать в нотных и аудиоредакторах, музыкально-компьютерных программах [5].

Массовые открытые онлайн курсы дают широкую возможность как преподава-

телям, так и студентам не только расширить уровень своих компетенций, но и присоединиться через обучающие проекты и мастер-классы к большому профессиональному музыкальному сообществу. Именно там, где осуществляется обмен новаторскими компетенциями, больше вероятности достигнуть успеха и вырастить музыканта с мировым признанием.

В сложившихся современных условиях массовые открытые онлайн курсы в музыкальных колледжах могут с успехом использоваться в качестве смешанного обучения, объединяя онлайн-образовательные элементы с базовой образовательной программой, тем самым стирая географические преграды и расширяя возможности студентов работать с другими образовательными платформами.

В перспективе обучающийся совершенствуется цифровую грамотность и усовершенствует различные подходы к обучению, используя открытый доступ к учебным материалам [4].

Следует отметить, что, включая в образовательный процесс музыкального колледжа MOOK, нельзя ограничиться только аппаратным владением. Необходимо учитывать по возможности все препятствия и ограничения, с которыми может столкнуться внедрение цифровых технологий в образовательный процесс.

Во-первых, зная возможности обучающихся педагогу-музыканту следует поэтапно нарисовать себе, какой продукт он желает получить на конечном этапе. Во-вторых, спрогнозировать, каким может быть задуманный итог с учетом всех препятствий. И в-третьих, педагогу-музыканту требуется оценить прежде всего свои возможности, которые складываются из его умения владеть онлайн платформами (составления контрольных работ, проверочных тестов и итоговых аттестаций и т. д.), своего профессионализма и умения заинтересовать студентов [6, с. 113].

Еще одной проблемой является низкое техническое оснащение аудитории (интернет, компьютеры, наличие профес-

сиональной аппаратуры высокого класса и т. д.) и материальная оснащенность музыкального колледжа современной информационной аппаратурой. Педагог не может работать в современном образовательном формате, не имея студийного оборудования. И решить такую задачу быстро не получится.

Основой образовательных программ музыкального колледжа по специальностям исполнительского мастерства является высокая индивидуальная подготовка специалиста. Тактильный инструмент, который находится в руках педагога и ученика осуществляет совокупный образовательный процесс уже много веков. И только педагогическое мастерство педагога, талант и трудолюбие ученика порождают великих артистов. Для педагога-музыканта в онлайн-режиме неизменно будут отсутствовать два важнейших компонента: тактильная коррекция мышечного аппарата ученика и восприятие слухом, как звук голоса или музыкального инструмента расходится в реальной сфере [7, с. 172].

Однако, независимо от консервативного взгляда педагогов-музыкантов, в образовательный процесс музыкального колледжа медленно, но уверенно проникает эпоха «онлайн» – и противостоять этим процессам, глядя, с какой скоростью они проникают во все сферы деятельности человека – невозможно. Безусловно, массовые открытые онлайн курсы не смогут конкурировать и полностью заменить очное образование, но они в настоящее время уже внесли новую, свежую волну и способны, как нам кажется, в перспективе неуклонно менять принципы стереотипов индивидуальной подготовки будущего музыканта. Со временем будут найдены пути для реализации совершенно новых возможностей, которые впишутся в определенные дисциплины и будут способствовать повышению уровня музыкального обучения.

Процесс внедрения информационных технологий в систему обучения музыкального образования является не только длительным, но и в некотором роде не

комфортным и для самого педагога, который привык к сложившейся методике преподавания, и для студента, так как требует большей самостоятельности и дисциплинированности, что для учащихся средне-профессиональных учебных заведений связано в первую очередь с возрастом. Такие моменты должен учитывать в своей практике педагог.

Для того, чтобы адаптация виртуальных форм обучения не носила стихийный характер на аудиторных занятиях требуется внесение постепенных изменений не только на законодательном уровне, но и на уровне финансовых затрат на создание видеоматериалов, технической поддержки, реализации обучающих программ и модулей, переподготовки преподавательских кадров.

В музыкальных колледжах в России зачастую научно-педагогический состав составляют преподаватели со стажем, которые являются одними из оппонентов внедрения массовых открытых онлайн курсов в практику, считая этот образовательный формат безрезультативным. У старшего поколения-наставников более стройное и утонченное восприятие музыки, в подсознании которых прочно укоренился музыкант прошлого столетия и «боязнь» внедрения чего-то нового, но противостоять ускорению научно-технического прогресса и его влиянию на молодых исполнителей практически невозможно. Однако, практически все преподаватели признают, что привлечение музыкально-компьютерных технологий (синтезаторов, музыкальных компьютеров, компьютерных аранжировок и т. д.) повышает самооценку практически у всех обучаемых и вызывает неподдельный интерес к таким занятиям [8, с. 271]. Вывод напрашивается сам собой – преподавателю необходимо тоже учиться.

Однако, если в сфере высшего образования онлайн-новшества уже внедряются в учебный процесс и находят своего студента и слушателя, то в сфере средне-профессионального музыкального образования массовые открытые онлайн кур-

сы находятся на уровне старта. Решением данной проблемы может служить постепенная интеграция музыкального образования колледжей с высшим образованием.

Хотелось бы отметить, что если педагог живет музыкальной жизнью со своими учениками, с интересом вникает в образовательный процесс и увлекает за собой учеников, то и офлайн, и онлайн образовательные процессы всегда достигнут запланированного результата.

Рассмотренные в данной статье проблемы перспектив развития онлайн обучения в учебный процесс музыкальных колледжей показывают, что по насущной теме не только пишут и дискутируют сторонники и противники данной проблематики, но уже совершаются первые шаги (появление электронной библиотеки «ЮОрайт», интернет ресурсов, электронных информационно-образовательных сред, аудио- и видео-программ для самостоятельного изучения игры на инструментах, развитие онлайн обучения в различных форматах), говорящие о том, что этот процесс уже начал движение, но впереди еще много нерешенных вопросов.

В заключение, хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, в ближайшее десятилетие стремительно надвигающаяся конкуренция онлайн-образования среди музыкальных колледжей приведет к большему разнообразию методов обучения музыкальному искусству и войдет в образовательную систему музыкального колледжа не как основная форма, а как составная ее часть, что в конечном счете заинтересует студента и повысит его качественный уровень обучения.

В этих условиях «победителем качества образования» окажется тот, кто быстрее других сможет перестроиться и восполнить свою профессиональную, техническую и финансовую базы развития информационно-цифровой структуры музыкального колледжа, найти ей прогрессивное применение, не забывая сохранить лучший исторически-

традиционный опыт исполнительских педагогике.
традиций отечественной музыкальной

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коновалов А. А. Цифровые технологии в музыкальном образовании / А. А. Коновалов, Н. И. Буторина. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2022. 158 с. URL: <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0734-8.pdf>.
2. Массовые образовательные онлайн-курсы – новая цифровая образовательная среда / Винник В.К., Тарасова Е.В., Воронкова А.А., Павлова И.А. // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 8 . С. 170-175. DOI: 10.17513/snt.38798
3. Маковейчук К. А. Перспективы использования курсов в формате MOOK в высшем образовании в России // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №6 (37). С. 66–67.
4. Атик А.А. Перспективы массовых открытых онлайн-курсов как нового формата образовательной деятельности // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2022. № 10. С. 18–24. DOI: 10.24412/2712-827X-2022-10-18-24.
5. Киселева С.В. Инструментальная подготовка будущего педагога-музыканта в условиях цифровой революции // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 6. DOI: 10.17513/spno.33226.
6. Аверина О.В. Дистанционная форма как метод обучения в классе фортепиано // Человек и культура. 2021. № 2. DOI: 10.25136/2409-8744.2021.2.35200.
7. С. И. Курганский, О. В. Галасс Музыкальный колледж как базовое звено системы подготовки профессиональных музыкантов // Наука. Искусство. Культура. 2023. №3 (39).
8. Горбунова И.Б. Концепция музыкально-компьютерного педагогического образования в России // Мир науки, культуры и образования. 2019. № 4 (77). С. 267-275.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konovalov A. A. Cifrovye tehnologii v muzykal'nom obrazovanii / A. A. Konovalov, N. I. Butorina. Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2022. 158 s. URL: <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0734-8.pdf>.
2. Massovye obrazovatel'nye onlajn-kursy – novaja cifrovaja obrazovatel'naja sreda / Vinnik V.K., Tarasova E.V., Voronkova A.A., Pavlova I.A. // Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2021. № 8 . S. 170-175. DOI: 10.17513/snt.38798
3. Makovejchuk K. A. Perspektivy ispol'zovanija kursov v formate MOOK v vysshem obrazovanii v Rossii // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2015. №6 (37). S. 66–67.
4. Atik A.A. Perspektivy massovyh otkrytyh onlajn-kursov kak novogo formata obrazovatel'noj dejatel'nosti // Gumanitarnye issledovanija. Pedagogika i psihologija. 2022. № 10. S. 18–24. DOI: 10.24412/2712-827X-2022-10-18-24.
5. Kiseleva S.V. Instrumental'naja podgotovka budushhego pedagoga-muzykanta v uslovijah cifrovoj revoljucii // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2023. № 6. DOI: 10.17513/spno.33226.
6. Averina O.V. Distancionnaja forma kak metod obuchenija v klasse fortepiano // Chelovek i kul'tura. 2021. № 2. DOI: 10.25136/2409-8744.2021.2.35200.
7. S. I. Kurganskij, O. V. Galass Muzykal'nyj kolledzh kak bazovoe zveno sistemy podgotovki professional'nyh muzykantov // Nauka. Iskusstvo. Kul'tura. 2023. №3 (39).
8. Gorbunova I.B. Konceptcija muzykal'no-komp'juternogo pedagogicheskogo obrazovanija v Rossii // Mir nauki, kul'tury i obrazovanija. 2019. № 4 (77). S. 267-275.

Поступила в редакцию: 28.07.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.